

Uno de los centros autorizados para la vacunación de la viruela y rabia. Fuente: Fototeca Nacional del INAH, no. de inventario 162235.

La rabia en Chiapas: una historia que contar desde los temores e imaginarios

Rabies in Chiapas a story to tell from the fears and imaginary

Mtro. Martínez Ruiz Óscar Janiere*

El trabajo presenta un panorama general acerca de la rabia canina en Chiapas, desde el siglo XVI hasta el XX, cuya enfermedad cobró la vida de muchas personas en los contextos rurales y urbanos. Con el recuento histórico se ofrece al lector una línea de interpretación acerca de las causas que dieron paso a su existencia durante largos años. Mientras estuvo presente entre la población chiapaneca, la enfermedad conformó una red de imaginarios a su alrededor que motivó el enfrentamiento de los pobladores con los perros, uno de los principales transmisores del virus rábico. No fue sino hasta después de la guerra civil cuando las autoridades lograron obtener un mejor control sobre la enfermedad; sin embargo, nunca pudieron erradicarla por completo.

Palabras clave: virus, rabia, veterinario, perros.

Summary

The work presents an overview of canine rabies in Chiapas, from the 16th to the twentieth century, whose disease has claimed the lives of many people in rural and urban contexts. With the historical count

**Docente de maestría en el Instituto de Estudios de Posgrado.*

the reader is offered a line of interpretation about the causes that gave way to its existence for long years. While it was present among the population, the disease formed a network of imaginary around them, which motivated the confrontation of the settlers with the dogs, one of the principal transmitters of the Rábico virus. It will not be until after the civil war that the authorities managed to gain better control over rabid dogs; However, they were never able to eradicate it altogether.

Keywords: virus, rabies, veterinarian, dogs.

Introducción

La rabia es una de las enfermedades más temidas entre los seres humanos, no sólo por su existencia que se remonta a miles de años atrás, sino por su carácter expansionista hacia muchas partes del planeta, donde se albergó entre los grupos humanos y de animales. Durante su presencia el hombre ha tratado de luchar contra ella empleando diversos mecanismos según las condiciones de la época. Podríamos decir que esa constante lucha llevó al hombre a canalizar esfuerzos para erradicarla, por eso muchos países promovieron diversas investigaciones y experimentos en torno a la

rabia. Por esta razón, poco después de la década de los cincuenta, los estudiosos de la enfermedad lograron reconstruir con cierto éxito el comportamiento del virus, aunque desde una perspectiva mundial; sin embargo, quedó pendiente reconstruir históricamente los procesos de la lucha llevados a cabo en contextos regionales, donde los pueblos también experimentaron distintas dinámicas, formas o concepciones de entender y combatir la rabia.

En el contexto chiapaneco el tema ha sido poco explorado por los investigadores, cuyos estudios se han limitado al área de acción de los zootecnistas o médicos veterinarios. Incluso algunos biólogos se refieren a ella en términos actuales, sin que se hayan interesado por explicar la enfermedad desde la visión histórica. Ahora, gracias a la información novedosa compartible en Internet, así como la interacción entre las diversas disciplinas, se ha abierto una ventana para entender cuáles fueron los efectos de la rabia en Chiapas, su comportamiento y saberes alcanzados al tratar de erradicarla.

La rabia es una zoonosis¹ producida por un virus denominado ARN del género *Lysavirus*, de la familia *Rabdoviridae*. Clínicamente se define como encefalo-mielitis-aguda y su forma de transmisión puede ser de dos tipos, directa, es decir, por mordeduras, rasguños o lameduras de un animal infectado; e indirecta, cuando se inhalan las secreciones contaminadas (Laval y Lepe, 2008, pág.52).

Entre los animales el primer efecto es la encefalitis, aunque en los mamíferos existen dos formas de expresión de la enfermedad: una paralítica y otra furiosa. La paralizante se presenta principalmente en los roedores, mientras que la furiosa se manifiesta en los carnívoros. El segundo tipo ha sido el más perjudicial para el hombre, debido a la forma común de adquirirla que ha sido a través del ataque de un animal infectado. Esta última, además, ha contribuido con la conformación del imaginario de "terror" creado en torno a la enfermedad.

A lo largo de la historia esta zoonosis también fue conocida como la *enfermedad de lobos*, *mal de la calle*, *enfermedad de lyssa*, *rabia canina* e *hidrofobia*, aunque en la *Historia natural de los animales* Aristóteles se refería a ella como *locura de los perros*.

Durante la década de los sesenta la rabia fue identificada en muchísimos países y a partir de los diferentes testimonios, las evidencias permitieron hablar de dos formas de epidemiología: urbana y selvática. La primera, era propagada por perros y gatos domésticos, mientras que la segunda, llamada vulgarmente derrengue, se transmitía con la mordida de murciélagos infectados, así como de coyotes, zorrillos, mapaches y posiblemente otros mamíferos terrestres como la mangosta.

Desde el siglo XIX, en México la especie agresora más frecuente ha sido la del perro, en las últimas

décadas las organizaciones sanitarias internacionales han reportado entre 40,000 y 50,000 casos anuales de rabia, la mayoría ocasionada por perros enfermos (Llamas y Plasencia, 2009). Todavía hasta 1967, los gobiernos internacionales trataron de unificar los criterios de acción en pro de una vigilancia mundial sobre la rabia. Acción que derivó en la organización del *Primer seminario internacional sobre la rabia para las américas*, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud en México, durante 1990 y 1996, México, Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Distrito Federal y Tlaxcala, fueron las entidades que tuvieron un número mayor de casos de rabia humana en la república. Si bien se puede hablar de un control nacional sobre la enfermedad después de 1960, no podemos decir que la rabia haya sido erradicada por completo. Eso abre la posibilidad de preguntarnos ¿por qué persistió la enfermedad aún cuando ya se contaba con una vacuna desde el siglo XIX? y ¿qué factores incidieron en su aparición desde los contextos regionales? Como quiera que sea, la rabia sigue siendo considerada una amenaza pública y ante la presencia de algún caso, resurgen miedos e imaginarios entre la población.

El virus de la rabia en la historia

En los seres humanos la rabia inicia a consecuencia de la mordedura de un animal previamente infectado con el virus. Mientras la zona mordida presenta angustia, el virus viaja hacia el cerebro para alojarse ahí, desde donde provoca fiebres inmediatas que se hacen acompañar de inflamación en la garganta y dolor. Cuando el virus ha llegado al cerebro, produce una encefalitis que da paso a la parálisis, el aumento del dolor agudo y la agresividad. Una vez que se ha llegado a este punto de la infección, la muerte es inevitable.

Lo sorprendente es que el virus, una vez estando en el cerebro, únicamente se multiplica dentro de las neuronas y es selectivo con la capacidad de multiplicación en ellas, pues, mientras unas células nerviosas son susceptibles a la infección rábica otras no lo son.

La rabia pasa por un periodo de incubación que va de los 20 a 90 días, de los cuales 10 días transcurren con síntomas como la hiperactividad, cefalalgia, náuseas, irritabilidad y vómito. Posteriormente la enfermedad pasa por el periodo denominado neurológico, en el cual se experimenta hiperactividad, alucinaciones, convulsiones y parálisis. Justo en este estadio se distingue la hidrofobia de Celso, cuando el intento de beber agua es acompañado de fobia e hiperactividad con espasmos muy visibles. A los diez días sobreviene el periodo de coma, durante el cual se manifiestan complicaciones respiratorias, neurológicas, aumento de presión craneal, además de arritmias, hipotensión e hipertensión. Finalmente,

¹Es la infección o enfermedad del animal que es transmitida al ser humano en condiciones naturales o viceversa.

la enfermedad llega al estadio de la muerte dos o tres días después del periodo de coma.

El antecedente más lejano de la rabia se halla a tres mil años antes de Cristo, tras el origen de su propio nombre *rabhas*, el cual estaba escrito en sánscrito y significaba agredir, aludiendo al carácter agresivo de la enfermedad. Otras referencias en torno a la rabia aparecieron en la antigua Mesopotamia, específicamente, en el Código de Eshunna. En él fue considerada como el resultado de una mordedura de perro y tácitamente se referían a la enfermedad como el mal de un “perro loco”. En forma de disposiciones oficiales, el código penalizó severamente a los dueños de estos caninos enloquecidos y, a decir de su contenido, parece ser que la rabia llegó a considerarse peligrosa porque había ocasionado ya la muerte a varios esclavos y ciudadanos.

De igual manera hay en el papiro Kahum (2230-1900 a.C.) una descripción veterinaria que da testimonio de la rabia en Egipto. Aristóteles también habló de la enfermedad, considerando las posibilidades de ser transmitida por los perros a través de la saliva. Recordemos que los griegos pensaban a las enfermedades como parte de un sistema de relaciones producido entre el hombre y la naturaleza, cualquier alteración era vista como una amenaza a la salud pública. De ahí que la rabia se haya percibido como peligrosa entre la cultura griega.

Durante el siglo I a. C. Aurelio Celso, se refirió a la enfermedad y escribió en torno a un agente que lo provocaba, al cual llamó *virus*. Las observaciones de Aristóteles le permitieron corroborar que el virus contagioso se hallaba en la saliva del perro. Fue este antiguo médico el que empleó por primera vez el término *hidrofobia* en la descripción de la enfermedad, además consideró al virus con humor propio, aunque corrupto y peligroso. A partir de entonces la hidrofobia fue tomada en consideración para diagnosticar la rabia.

Cuando iniciaron los viajes de exploración para descubrir América, el viejo mundo experimentaba la presencia de brotes y epidemias de rabia por todas partes. Desde los puertos de Flandes hasta Turquía o Ucrania, las noticias anunciaban la existencia de perros hidrofóbicos. En Francia la zoonosis se había extendido entre la fauna silvestre, donde era común ver zorros o lobos atacando a los campesinos que andaban en los parajes. Se sabe que en Alemania hubo una epizootia porque fue un importante receptor de la enfermedad, dispersándola desde las fronteras a través de sus zorros contaminados. Esta situación epidémica quedó plasmada dentro de la literatura de la época, que integraba un elemento de ferocidad a todos los animales silvestres, tal como se recreaba en los cuentos agrícolas donde, por ejemplo, el cazador se convirtió en el principal enemigo del lobo feroz; o cuando las leyendas se referían al bosque como un lugar de criaturas rabiosas.

Durante 1400 y 1604 la rabia estuvo presente en muchas partes de Europa Central; no es de extrañar

entonces que, una vez descubierto el Nuevo Mundo, la enfermedad de la rabia haya viajado en alguno de los perros cazadores traídos por los españoles (Laval y Lepel, 2008). Aunque otros estudiosos de la enfermedad proponen que, mucho antes de la colonización europea, la rabia ya existía entre los nativos de América. Fray Bartolomé de Las Casas relata cómo los españoles adiestraban conscientemente a sus perros con la finalidad de hacerlos máquinas para moler a los indios.

En México los primeros avistamientos de la rabia acontecieron durante 1703, en la región norte del Pacífico (Llamas y Plasencia, 2009); mientras tanto, en el Perú, fue vista en 1803, en la región de Arequipa, según las anotaciones científicas de Hipólito Unuáne. Es importante destacar que en América los murciélagos también jugaron un papel importante en la transmisión de la enfermedad. Los hematófagos, principalmente de la familia *desmondontidae*, fueron en el pasado los transmisores de la enfermedad entre los bovinos. En momentos de migración la especie podría ser peligrosa al transportar la enfermedad hacia otros lugares.

Desde 1681 se sabe que los murciélagos padecían de rabia, cuando observaron que le tenían horror al agua. En las culturas precolombinas este animal era deificado, asociándosele con la muerte de hombres y otros animales. Fernández de Oviedo describe cómo durante la conquista de Darién, en Panamá, muchos soldados fallecieron víctimas de mordeduras de vampiros. Lo mismo le ocurrió a Francisco de Montejo cuando exploraba en Yucatán, cerca de 1708.

La Organización Panamericana de la Salud refiere que el estudio de la rabia provocada por los murciélagos, comenzó formalmente en 1906, cuando se presentaron brotes de la enfermedad en equinos y bovinos, además de algunos herbívoros. En 1911 el doctor Carini, del Instituto Pasteur de Sao Paulo, comprobó la existencia del virus de la rabia en el cerebro de uno de los bovinos. Gracias al material biológico obtenido, logró reproducir la enfermedad en conejos sanos. Pero, fue hasta el surgimiento de otra epizootia en la zona lechera Bkumenau de Brasil, cuando los médicos pudieron reafirmar las primeras sospechas de que la rabia había sido transmitida a los bovinos. Hacia 1916, finalmente los doctores Carini, Rehaag y Aupt, aseguraron que los murciélagos propagaban el virus rábico.

En México el doctor Tellez Girón investigó el origen de algunas epizootias durante la década de los treinta, pero en 1932 sus experimentos lo llevaron a reproducir el derriengue o tronchado, que reveló que los bovinos poseían saliva infecciosa. Su principal afirmación fue que la rabia y el derriengue constituía una misma entidad patológica. Gracias a esto en 1943, el Instituto Rokefeller analizó un brote de derriengue en el norte de México, con ello logró aislar el virus de los murciélagos capturados y comprobar su incidencia en la epizootia.

El caso de Chiapas

En la historia de Chiapas se tiene memoria de grandes epidemias que diezmaron a la población, por ejemplo: viruela negra, cólera morbus, sarampión, paludismo y gripe. También se recuerdan algunas epizootias ocurridas durante el siglo XIX, aunque éstas no fueron tan temidas por la población, debido a que eran menos visibles en comparación con las epidemias virales. Entre las distintas epizootias, el paludismo fue el más importante debido a que su efecto sobre la población había sido devastador. Aunque para identificar su origen tuvieron que pasar muchos años, con los trabajos de Carlos Finlay fue posible ubicar el virus entre algunas especies de zancudos. El avance tecnológico fue indispensable para que las epizootias se consideraran un nuevo campo de investigación de las enfermedades.

Cristina Schneider y Santos han explicado cómo en la Edad Media, a pesar de los principios médicos heredados de los griegos, las epizootias eran vistas con un sentido sumamente religioso, pues el cristianismo colocaba una conexión entre la *enfermedad y el pecado*.

Debido al predominante ambiente rural en el que vivían los pobladores chiapanecos durante el siglo XIX, las epizootias¹¹ producidas eran comunes a lo largo de varias regiones. Algunos moradores reportaban la presencia de enfermedades de la piel y ojos, atribuidas a los animales domésticos que se encontraban enfermos. En otros casos la atención se centraba en las enfermedades producidas por las plagas agrícolas que, al invadir, generaban un caldo de cultivo para las infecciones.

En Chiapas es posible identificar muchos de estos elementos religiosos que revestían a las enfermedades epizoóticas con magia y misticismo. La historia regional de *El Cadejo*, por ejemplo, hace referencia a un animal que posee las fauces de un perro rabioso, el cual acecha a los campesinos entre las veredas más oscuras. La historia es conocida en muchas regiones donde se le asocia a las cuevas o grutas halladas entre los cerros. Algunos testimonios históricos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, relacionaban las apariciones del Cadejo con la cueva denominada de *El Tigre*, donde habitaba la comunidad más grande de murciélagos hematófagos que atacaban al ganado circunvecino.

La educación familiar —y aún en las disposiciones oficiales— de aquella época, también permite descubrir algunos rasgos del temor hacia la rabia, pues como regla general se tenía que los niños menores no abusaran del consumo de las frutas en épocas de calor. La advertencia era muy clara ¡podían enfermar y morir de algún mal! Tras este temor difundido entre los niños, asomaba un saber comunitario que funcio-

naba como una especie de protección social contra la rabia; ya que, al buscar el niño las frutas, este debía trasladarse a los cerros aledaños, donde ocurrían los principales ataques de animales rabiosos. De ahí que la prohibición a través del miedo, permitía a los padres alejar a sus hijos de la vegetación y reducir los riesgos de ataques por animales rabiosos.

Durante 1670 las comunidades indígenas se inspiraron en la idea de una supervivencia común, rodeando sus pueblos de muchas cruces, esto significó la delimitación con el mundo hostil de los ladinos y las bestias salvajes de donde provenía la rabia (Wasserstrom, 1983).

Otros elementos presentes durante la lucha contra la enfermedad rábica, fueron los mecanismos de protección religiosa que la población empleaba para eludirla. Muchas veces los habitantes organizaban caminatas públicas, donde una imagen religiosa era paseada por las inmediaciones para exigir a Dios su protección ante las calamidades, que podían materializarse en forma de epidemias o envenenamientos como la rabia humana. Así encontramos referencias de muchas figuras o adornos religiosos, cuyos poderes servían de intercepción ante Dios para calmar la presencia de pestes entre los animales, como San Humberto y San Hipólito. En Oaxaca el Obispo de Antequera, encabezaba procesiones para subsanar la gravedad de la plaga de langosta que assolaba los sembradíos, una de ellas fue realizada en 1802.

A finales de 1768 los indígenas de Acala y Chiapilla, dijeron haber padecido chapulín, hambre y “peste” por más de dos años, lo que ocasionó la migración de indios tributarios sin comida. Si bien no podemos asegurar que esas movilizaciones hayan difundido el virus de la rabia, ni que todos los fallecidos lo fueran a causa de ésta, sí podemos aseverar que permitieron a la enfermedad rábica mantenerse entre los pobladores, pues los indígenas huían desesperados de los pueblos hacia los bosques, donde eran fácilmente mordidos por coyotes, murciélagos o felinos rabiosos. En Acala se reportó una enfermedad que volvió locos a los animales salvajes y al ganado bovino, esta fue denominada como *Acochamé*, la cual pasó al hombre fácilmente. Es probable haya sido rabia.

En la región zoque de Chiapas, algunos informes realizados por los obispos o sacerdotes revelan su participación directa para tratar de destruir los males que provocaban la muerte entre los pobladores. Durante 1770, fray Francisco Tendillo informaba acerca de la existencia de malas costumbres entre los pobladores de la provincia de los zoques, que llamaba perniciosas y arraigadas, las cuales facilitaban todavía más la muerte en épocas del chapulín; algunos de estos vicios eran el aguardiente y el vagabundaje, muy prevalecientes entre los indios. Una vez que los indígenas se entregaban a cualquiera de esos vicios, el riesgo de morir de hambre o ser mordido por un animal rabioso aumentaba, tal como lo evidenció la mortandad de esa época cuando, a

¹¹Es una infección que afecta a una o más especies y puede desarrollarse en epidemia. La epizootia puede ser inofensiva u ofensiva para las personas que habitan cerca de las especies infectadas.

decir de ellos, no quedó nadie quien pudiera *contar lo acaecido* (Aramoni, 1985, pág. 51).

Algunas noticias del centro de México alertaban de casos en los cuales los perros rabiosos se habían comido a las personas. El temor y la prevalencia de canes enfermos, llevó al virrey de la Nueva España a ordenar el exterminio de 20,000 perros entre 1790 y 1791. Sin conocer de cerca los resultados de esta primera aniquilación sistemática, el hecho promovió la persecución de perros vagabundos en los centros urbanos. La situación de Chiapas, donde no se tenía la infraestructura policiaca para ejercer una matanza de grandes proporciones, en casos alarmantes, los pobladores se organizaban y exigían a las autoridades religiosas la erradicación de los males a través de rezos, ayunos o rogaciones de los pobladores, así como también mediante la excomunión. Los ruegos organizados por las catedrales, por ejemplo, eran muy comunes en Tuxtla Gutiérrez hasta bien entrado el siglo XX (*Más allá*, 4 de diciembre de 1910). Aunque para el caso de Chiapas no se tienen evidencias claras acerca de la excomunión de la rabia, es posible que en algún momento se haya intentado entre los pueblos, tal como aconteció en España durante 1829, cuando se llevó a cabo un juicio en contra de la langosta para tratar de excomulgarla (Aguado, 1842). Vale recordar que los documentos históricos de los siglos XVII, XVIII y XIX en Chiapas, se refieren a los términos plaga, peste o calamidad, como sinónimos de plagas agrícolas y enfermedades humanas o animales.

También es necesario poner en paralelo el estigma que las jaurías de perros vagabundos, en estado de celo, ofrecían a la vista de los pobladores. Los actos propios de la reproducción canina fueron considerados como acciones reprochables para la sociedad y un mal ejemplo para los jóvenes, al provocarlos a caer en el pecado (Exbalin, 2014).

Un testimonio interesante en torno a la rabia es la llegada de la langosta a la provincia chiapaneca en 1808, cuando los pueblos de Moyos y Yajalón quedaron arruinados. Las sementeras totalmente destruidas por la plaga de chapulines, obligó a los indígenas a internarse entre “[...] los montes y montañas, en solicitud de frutas y raíces para poderse sostener[...]” (Marina, 1962). Desde luego que los perros domésticos, en tanto fieles compañeros, siguieron a sus dueños en esa larga travesía por varios meses; sin embargo, esta situación puso frente a frente a dos de los principales transmisores de la rabia humana: el perro doméstico y los animales salvajes como zorros, mapaches o gatos de monte. La coyuntura dejó como consecuencia el surgimiento de la rabia canina entre los perros domésticos quienes, al ser mordidos por los animales salvajes infectados, llevaron la enfermedad hacia los hogares. Arnaud Exbalin refiere lo siguiente: “*Los canicidios formaron parte de una pedagogía del terror: exterminar en plena calle y todas las noches a miles de perros era una manera de hacer comprender a los*

marginados de todas clases que no era bueno dormir a la intemperie” (2014).

Existe una relación muy directa entre las epidemias y el incremento de los perros hidrófobos; esto se debía a que, durante las viruelas o sarampiones, muchos dueños morían dejando en situación de calle a sus perros. Entre 1769 y 1779 se evidenció la relación, cuando las epidemias de viruela dejaron la alarmante sobrepoblación canina (Exbalin, 2014). Rocío Ortiz Herrera ha referido claramente cómo la exagerada presión que ejercían los clérigos hacia los indígenas, a mediados del siglo XIX, motivó que estos se marcharan de los pueblos para vivir en las monterías. Así pasó entre 1840 y 1844, por ejemplo, cuando los chamulas se negaron a regresar de los parajes a sus casas (Ortiz, 2003); momento que representó un serio problema para los párrocos o curas, porque no podían llevar un registro preciso de los muertos por rabia, pues los indígenas decidían enterrar a sus muertos en las milpas o cerros.

También es necesario considerar cómo la domesticación de los perros no es un elemento permanente, porque los canes abandonados tienen la capacidad de regresar al estado primitivo en poco tiempo. Esto aumentó las probabilidades de que los perros salvajes o llamados cimarrones contrajeran la rabia provocando la expansión de la enfermedad rábica. No se tiene un censo acerca del número de perros en las calles, aunque las estimaciones realizadas en el centro de México hablaban de la existencia de más de 30,000 perros.

El contexto mayoritariamente rural en el que vivían muchos pueblos favoreció la existencia de la enfermedad. La falta de un mecanismo impulsado por el gobierno provincial no permitió la incorporación de elementos de la ciencia al estudio de la enfermedad rábica. El único organismo público que podía realizar observaciones científicas era el entonces Consejo de Salubridad en México, cuya participación en las provincias se limitaba a las recomendaciones para prevenir el mal de la rabia.

Durante 1873 el gobierno federal impulsó la creación de un cuerpo constituido por médicos veterinarios que pudieran visitar los lugares públicos e identificar las diferentes epizootias suscitadas a lo largo de la república mexicana (GMM, 1 de septiembre de 1873); además, recomendó a los gobiernos estatales apoyarse de los cuerpos de rurales para la identificación de las enfermedades peligrosas como la rabia. Esta preocupación fue muy notoria poco después de marzo de 1874, al ocurrir una enfermedad entre los caballos que, según las observaciones de los testigos, se había trasladado a las personas.

En ese momento histórico las medidas curativas o preventivas en Chiapas eran muy incipientes porque no se tenía los instrumentos necesarios ni un reglamento específico acerca de cómo curar la rabia. Durante décadas, los pueblos habían convivido con esta enfermedad al grado de familiarizarse con ella; no obstante, cuando se tenían noticias de algún animal rabioso, el

Jaulas para perros del antirrábico, México. Fuente: Fototeca Nacional del INAH, número de inventario 85298.

procedimiento era ocultarse y tratar de darle muerte si este se encontraba deambulando por las calles. De igual manera si los perros domésticos enfermaban, sus dueños tenían la costumbre de matarlos dentro de sus terrenos, sin las mínimas condiciones higiénicas o prevención de la enfermedad. En muchos casos esta mala costumbre debió ser motivo de contagios. En la Provincia del Río de la Plata, en Argentina, por ejemplo, las disposiciones emitidas por Fernando VII señalaban la obligación de matar a todos los perros de la ciudad en un término de ocho días. Por ello, es probable que la matanza enfrentara todavía más a los pobladores y animales rabiosos.

La situación al finalizar el siglo XIX

Entre las primeras recomendaciones que se divulgaron en México para prevenir la adquisición de la rabia, estuvieron las del médico europeo Mr. Jaeger, quien en sus publicaciones exhortaba a enterrar a los animales muertos por rabia, quemando las prendas que hubiesen tenido contacto con la saliva del perro. Según este galeno, una vez ocurrida la mordida de un animal rabioso, la sangre de la herida debía dejarse brotar por lo menos dos meses, acompañada de agua y fomentos con agua tibia. El tratamiento también incorporaba la dosis de mercurio dulce frotado contra la lengua del paciente.

En marzo de 1783, la Sociedad de Medicina de París premió la disertación en torno a la rabia, realizada por el doctor Le Roux, cirujano mayor del Hospital General de Dijon. En ella se sugería evitar el calor, los alimentos corrosivos y las pasiones como el cólera. En ese mismo trabajo, Roux explicó que algunos métodos muy antiguos resultaban conve-

nientes para acabar con la rabia; uno de ellos era la aplicación de hierro caliente sobre la parte mordida hasta producir una supuración constante que debía durar de dos a tres meses. Las historias orales en las regiones chiapanecas recuperan el empleo de planchas calientes o carbones sobre las heridas, pues pensaban en el calor como un poderoso cicatrizante. El doctor Ehrmann, por su cuenta, popularizó sus instrucciones al ordenar baños tibios acompañados de suturas con tres gramos de panacea mercurial durante el día y la noche. Para calmar los movimientos convulsivos en los ataques de rabia, sugería la administración de polvos de cinabrio de antimonio, almizcle, opio o alcanfor.

Muchas de las medidas curativas empleadas por los indígenas en Chiapas, por ejemplo, incorporaban elementos de superstición, como frotar el hígado seco o el pelo del perro rabioso. En las poblaciones de la región zoque, por ejemplo, los indígenas acostumbraban a curar la erisipela frotándose el cuerpo con un sapo de río. En 1781, estas medidas fueron ridiculizadas por el doctor Reibniz, aunque rescataba aquellas que procedían de los saberes antiguos, por ejemplo, la aplicación de purgantes, diuréticos y lavativas.

Es necesario mencionar cómo los preceptos de la salud provenían principalmente de Francia, que constituyó una sede importante para la investigación de la rabia. Los higienistas mexicanos del siglo XVIII y XIX, fueron formados en las universidades francesas, desde donde traían nuevas ideas acerca de cómo prevenir la rabia. En Chiapas no existía un organismo dedicado al estudio de las principales enfermedades, no obstante, seguían a través de los periódicos y semanarios, las noticias de los médicos e higienis-

tas que escribían en torno a la salud. Desde luego, esto no significó un adecuado programa de atención preventiva, donde la mayoría de los pobladores era analfabeta y entre los cuales existían personas muy dadas a la superstición o charlatanería.

Mientras tanto en algunos pueblos, como Chamula, seguían realizando prácticas muy perjudiciales para la salud, que beneficiaban el predominio de la rabia canina y humana. El jefe político del departamento del Centro, informó al gobernador de Chiapas en 1876, acerca de cómo los indígenas residentes en las milpas abandonaban a sus familiares una vez que estos caían enfermos de lo que fuese, incluyendo la rabia (Esponda, 2015). Es probable que, al presenciar los primeros síntomas mostrados por la enfermedad rábica, la escena haya dado lugar al temor o la angustia, obligándolos a permitir que los mismos animales salvajes se comieran los cuerpos infectados de sus familiares.

La principal medida preventiva consistía en no salir a las calles cuando se sabía de algún animal enfermo en las inmediaciones del pueblo. Cuando se sospechaba de rabia en algunas personas, estas podían asistir al nosocomio donde los paliativos resultaban insuficientes. No es de extrañar que las principales leyendas regionales expresaran el temor a la rabia, como ocurría con los espantos o demonios del bosque.

La relación entre los pobladores y la rabia canina también está expresada en las creencias que constituyen símbolos, los cuales llegan a conformar elementos de identidad en un grupo cultural. En ese sentido, el perro rabioso era presagio de muertes para los pobladores y cuando peleaban los caninos avisaban de la muerte; sin embargo, también en los imaginarios existían contradicciones que beneficiaban el desarrollo de la rabia, por ejemplo, el hecho de dar muerte a un perro que significaba un castigo por doce años porque el maíz no se produciría.

En muchas ocasiones, las personas rabiosas no podían ser trasladadas a los hospitales y agonizaban en sus propias casas, bajo los efectos aterradores de la enfermedad: parálisis, agresividad, espuma, delirio y finalmente la muerte.

Algunas plantas como la valdiviana eran utilizadas en tanto tratamiento natural para curar la rabia. Entre los zoques de Tecpatán y Copainalá, hay testimonios acerca del empleo de la valdiviana en extractos que se untaban en las heridas. En Colombia, esta planta *picolemmavaldivia* llegó a tener mucha popularidad y el estudio de sus propiedades llevó a los médicos a emplearla en inyecciones hipodérmicas, con dosis de 4 miligramos; aunque los efectos habían sido favorables únicamente en los perros rabiosos porque disminuían las convulsiones.

En julio de 1885 los trabajos de Luis Pasteur en torno a la rabia canina, llegaron a su máxima expresión al conseguir que un niño mordido fuese salvado gracias a su vacuna. Desde entonces los resultados fueron difundidos en un intercambio científico acep-

tado por México. El doctor Eduardo Liceaga, fungió un papel importante en la introducción de la vacuna al país; como político estuvo a cargo del Consejo Superior de Salubridad desde 1885, desde donde influyó en la clase higienista mexicana.

Durante 1887 Eduardo Liceaga, visitó el laboratorio de Pasteur, ahí le fue obsequiado el cerebro de un conejo inoculado con el virus de la rabia, el cual trasladó a la ciudad de México. Entonces organizó en 1888 el instituto antirrábico, desde donde comenzó a fabricar la vacuna. En abril de ese año realizó, con éxito, la primera inoculación humana; posteriormente, Eduardo Liceaga escribió un folleto titulado *Inoculaciones preventivas de la rabia*. La información fue distribuida a todos los gobiernos estatales con la finalidad de captar el mayor número posible de personas atacadas por perros rabiosos.

En México, Miguel Otero fue el primer médico en elaborar la vacuna con sus medios propios para aplicarla a los pobladores. Durante 1888, gracias al cerebro de un soldado que había muerto de rabia, pudo elaborar la vacuna, la cual distribuyó entre la población. El gobierno federal informó en 1889 del establecimiento formal del laboratorio bacteriológico.

Desde la conformación de un área antirrábica en México, situada dentro de las oficinas del Consejo Superior de Salubridad, el gobierno chiapaneco costeó los gastos de traslado de las personas que eran enviadas a recibir la vacuna. La nueva administración de la vacuna llevó a la organización de un Consejo Médico Veterinario para investigar el surgimiento de epizootias en el territorio mexicano. Se reforzó la figura del médico conservador de las vacunas y el establecimiento de Inspecciones Sanitarias que podían aplicar vacunas, a la vez que buscaban perros hidrófobos.

Ocho años después de reproducida la vacuna en México, el gobierno federal impulsó el desarrollo de las actividades antirrábicas. Un total de 202 enfermos recibieron el tratamiento preventivo, con más de 4,677 inyecciones (BCS, 31 de agosto de 1896). Alrededor de 365 médulas fueron preparadas para el servicio y 339 conejos estaban listos para obtener de ellos la vacuna.

El tratamiento contra la rabia duraba cerca de un mes o más, pero debían colocarse varias inyecciones. Esto trajo como consecuencia algunos problemas, por ejemplo, garantizar la atención masiva de personas que, bajo el temor, acudían a vacunarse. Otro problema era la tardanza para suministrar la vacuna, pues las autoridades debían asegurar que el perro estuviera enfermo de rabia (BCS, 31 de agosto de 1896). Además, la duración del tratamiento provocaba su abandono y la consecuente muerte.

La inversión gubernamental en este ramo fue significativa, porque en 1900 se dijo que el servicio de las inoculaciones preventivas contra la rabia se mejoró, además de haberse comprado instrumentos y aparatos necesarios (DDCD, 1 de abril de 1900).

Individuos sosteniendo al perro mientras un veterinario lo vacuna, 1940. Fuente: Fototeca Nacional del INAH, no. de inventario 163569.

En Chiapas, las juntas de sanidad fueron las encargadas de suplir a las inspecciones sanitarias, pues se carecía de la infraestructura necesaria para establecer oficinas en las diversas regiones del estado. La situación obligó al gobierno a incorporar policías en la vigilancia higiénica, por eso era común ver a los policías rurales en busca de perros rabiosos. En las cabeceras departamentales, el jefe de manzana, tenía la obligación de reportar la existencia de animales rabiosos o de algún poblador mordido. Los reglamentos de la época incluyeron algunas normas para protegerse de la rabia, por ejemplo, la multa a los dueños de perros cuando éstos deambulaban por las calles. También prohibieron que los perros rabiosos fuesen muertos en las calles, lo que hace pensar en que la rabia estaba muy presente en la vida de los pobladores. Durante 1908, el gobierno chiapaneco proporcionó recursos económicos para la atención de las personas atacadas por perros hidrofóbicos, estos eran trasladados al laboratorio bacteriológico en el centro del país^{III}.

^{III}Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el C. Gobernador del Estado, Ramón Rabasa, ante la XXV Legislatura del mismo, el día 16 de septiembre de 1908, y contestación del C. Presidente del Congreso Dr. Andrés Contreras [1908]*, 06:1908 RR 006.

La rabia humana había prevalecido entre la población, aún con los avances de la ciencia, el crecimiento de los centros urbanos y la población, contribuyó a la prevalencia de la enfermedad. De acuerdo con las referencias del gobierno estatal, los principales pobladores mordidos por perros rabiosos pertenecían a la clase menesterosa o notoriamente pobre. La rabia prevalecía en contextos muy marginales, donde las condiciones higiénicas y de hacinamiento dejaban mucho que desear; sin embargo, no creo que hayan sido las condiciones materiales de existencias un motivo para atraer la enfermedad, sino el desconocimiento ante las nuevas noticias difundidas en torno a la forma de prevenir la rabia. En 1910, algunas medidas empleadas por los jefes departamentales llevaron a declarar como una medida obligatoria entre la población, el dar muerte a los perros vagabundos. En agosto de ese año, los pobladores de San Cristóbal se organizaron para matar a los caninos vagabundos por sospechar que tenían gérmenes de la rabia.

Los informes gubernamentales de la época evidencian la duración de la enfermedad entre las poblaciones chiapanecas, pues cada año aparecían reportes de personas atacadas. En 1911, el gobierno se vio obligado a proporcionar auxilio a varias personas

que fueron mordidas por perros hidrófobos y en total dispuso la cantidad de 330 pesos^{IV}. Durante los siguientes dos años la situación no cambió mucho, debido a que las vacunas no eran suficientes e implicaban un tratamiento tardado donde los gastos se incrementaban, más aún porque tenían que viajar a la ciudad de México.

En otros estados del país, como San Luis Potosí, la vacuna se reprodujo satisfactoriamente y permitió brindar el apoyo a la sociedad. Pero, en Chiapas, aún no había podido establecerse una oficina antirrábica, como lo prueban las constantes ayudas pecuniarias para trasladar a los afectados de la rabia.

Durante 1912, el encargado de la inspección sanitaria en el estado, propuso al gobernador el establecimiento de un pequeño instituto antirrábico, dejando ver que la rabia seguía presentándose año con año como un problema de salud pública. El *Estado* había asumido la responsabilidad de proporcionar a la población las *salvadoras inyecciones antirrábicas*^V.

Contrariamente, el estado organizó una campaña de inspección de salubridad, con el fin de detectar el número real de personas mordidas por perros hidrófobos^{VI}. Bernardo Martínez Baca, entonces Inspector de Salubridad Pública, señaló en un informe administrativo que había en el estado un pequeño laboratorio^{VII}, aunque no se sabe si la vacuna antirrábica fue reproducida con éxito.

Durante 1913 el gobernador de Chiapas, Bernardo Palafox, informó que la inspección sanitaria había llevado a cabo varios dictámenes por la mordedura de animales hidrófobos, lo que hace suponer la permanencia de la enfermedad. En los siguientes años se desconoce cuál fue la situación de la rabia, a consecuencia de los movimientos revolucionarios en el estado. La quema de acervos administrativos y las movilizaciones de huestes, desviaron la atención de la terrible enfermedad. En la región zoque, el periodo fue conocido como la huyenda, cuando los pobladores decidieron esconderse en los montes.

Al terminar el conflicto civil en 1920, cuando Tiburcio Fernández Ruiz subió al poder, decidió establecer contacto con algunas casas americanas que ofrecían la vacuna antirrábica. Tras varios años de guerra que trajeron descuidos y desórdenes en la inspección

^{IV}Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el Gobernador interino C. Manuel Rovelo Arguello, ante la XXVII Legislatura del mismo, el día 16 de septiembre de 1911* [1911], 2:1911 MRA 002

^VCentro Universitario de Información y Documentación de la (En adelante CUID UNICACH), Fondo de la Secretaría General de Gobierno (en adelante FSGG), Sección: Gobernación, tomo X, exp. 124, año 1912.

^{VI}Chiapas, Gobierno del estado, *Informe rendido por el gobernador interino del estado, Gral. Bernardo A. Z. Palafox, ante la XXVIII Legislatura del mismo el día 16 de septiembre de 1913* [1913], 09:1913 BP 009.

^{VII}CUID UNICACH, FSGG, Sección: Gobernación, tomo X, exp. 124, año 1912.

sanitaria, el número de perros rabiosos había incrementado en los centros urbanos. Fernández Ruiz decidió que las casas americanas experimentaran con sus vacunas en un plazo de seis meses.^{VIII}

La situación de la rabia, parece aún preocupante, principalmente en los centros urbanos que experimentaron un crecimiento rápido. El problema de la rabia también era una cuestión de salud pública e higiene. Así se evidenció durante 1924, cuando el Consejo Superior de Salubridad Pública en México, se vio en la necesidad de declarar la rabia en animales, como una de las enfermedades de “aviso obligatorio” para los médicos veterinarios (DOF, 11 de julio de 1924). Normativa a la cual se sujetó el gobierno chiapaneco, pues también implementaba con apoyo económico del gobierno federal sus primeras campañas antirrábicas.

Hasta 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, finalmente se reglamentó la posesión de los perros, donde el instituto antirrábico jugó un papel preponderante al implementar el primer registro para la vacunación de caninos domésticos. Este reglamento permitía a las autoridades sacrificar legalmente a los perros rabiosos e incluso el artículo 11 legalizó el empleo de la fuerza pública para apropiarse de un animal bajo la sospecha de poseer la rabia (DOF, 12 de febrero de 1926).

Después de establecido el reglamento para la posesión de perros, el servicio antirrábico nacional mejoró en cuanto a su organización, pues reportó la asistencia a 1,626 personas. La creación de la Escuela de Salubridad, un año antes, también coadyuvó con el mejoramiento del servicio, porque comenzaron a egresar alumnos que a la postre se convertían en los agentes del Servicio de Enfermedades Transmisibles en la república.

Durante la década de 1930, el gobierno chiapaneco experimentó una dinámica distinta al enfrentar la enfermedad, pues muchos de sus centros urbanos reportaron el incremento de los perros rabiosos. El temor a la enfermedad y la atención de las autoridades, provocaron una percepción recrudescida, a la cual se agregaron las opiniones de la prensa amarillista del momento. El ingeniero Raimundo Enríquez y Víctorico R. Grajales, llevarían a cabo la reorganización sanitaria y los intentos por erradicar para siempre la enfermedad. Pero lo cierto fue que aún no se había acabado con la rabia canina.

Conclusión

Como hemos visto anteriormente la rabia tiene una historia particular en Chiapas, desde hace más de cien años. Pero ha sido su especial miedo a ella lo que ha motivado las acciones contra su erradica-

^{VIII}Chiapas, Gobierno del estado, *Informe que rinde el C. Gobernador Constitucional del Estado, general de división Tiburcio Fernández Ruiz ante la H. Legislatura del mismo, al abrir esta su primer periodo de sesiones ordinarias en el 2º año de su ejercicio*[1921], 12: 1921 TFR 012.

ción; sin embargo, a pesar de haber sido una de las enfermedades más peligrosas, su presencia se debió a muchos factores como el movimiento de grupos, el vagabundaje, la llegada de epidemias virales y de pestes de langostas. De ahí que su comprensión no puede ser de manera aislada, sino a la luz de otros factores del contexto. Aunque la vacuna antirrábica se obtuvo desde finales del siglo XIX, podemos decir que nunca hubo un control de la enfermedad debido a la falta de un laboratorio en Chiapas, que pudiera replicar el virus enviándolo a sus regiones. Por el contrario, fue la centralización de la vacuna la que provocó grandes gastos al erario público y la muerte de aquellos que no alcanzaban a llegar a la ciudad de México para ser vacunados. Sólo después de 1925 podemos asegurar que hubo una mejor organización y que la infraestructura sanitaria contribuyó para mantener a raya a la enfermedad; sin embargo, a finales de la década de 1920, las condiciones de urbanidad parecieron experimentar un retroceso contra la rabia canina. Esto abre un nuevo camino para seguir de cerca a la enfermedad, investigando a luz de nuevas fuentes que permitan contrastar la información con lo hasta ahora escrito acerca de la rabia, en un periodo lleno de sucesos trastocados por el temor y los imaginarios.

Referencias

- Aguado, Benito I, *Obra original, escrita y publicada por el Licenciado Don Isidro Benito Aguado, Abogado de los Tribunales de la Nación en 1829*, Tercera Edición, Madrid, 1842, Imprenta de Don Norberto Llorenç.
- Calderón Dolores, Aramoni, "Juan de Oliver, Primer Alcalde Mayor de Tuxtla" *Revista de la UNACH*, número 1, Tuxtla Gutiérrez, 1985.
- Esponda, Víctor, Entremés histórico del siglo XIX, 1871-1880. Documentos inéditos del Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA 2015.
- ExbalinOberto, Arnaud, "Perros asesinos y matanzas de perros en la ciudad de México (siglos XXI-XVIII)" *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, vol. XXXV, núm. 137, 2014.
- Laval R. Enrique y Lepe I. Paulina, "Una visión histórica de la rabia en Chile", *Revista Chilena de Infectología*, núm. 25, 2008.
- Llamas López Leonardo y Eduardo Plasencia Orozco, "Rabia: infección viral del sistema nervioso central", *Revista Mexicana de Neurociencia*, número 10 (3), 2009.
- MarinaArreola Aura, "Población de los Altos de Chiapas en el siglo XVII e inicios del siglo XIX, Los mayas del sur y sus relaciones con los nahuas meridionales", México, *Sociedad Mexicana de Antropología*, 1961.
- OrtizHerrera, Rocío, *Pueblos indios, iglesia católica y élites políticas en Chiapas (1824-1901)*, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA, 2003.
- Robert Wasserstrom, *Clase y sociedad en el centro de Chiapas*, FCE, México, 1983.

Schneider María Cristina y Santos Burgoa Carlos, "Tratamiento contra la rabia humana: un poco de su historia", *Revista Saúde Pública*, núm. 6, 1994.

Hemerografía

- BCS, *Boletín del Consejo de Salubridad*, 31 de agosto de 1896.
- DDCD, *Diario de los debates de la Cámara de Diputados*, 1 abril de 1900.
- DOF, *Diario Oficial de la Federación*, 11 de julio de 1924.
- DOF, *Diario Oficial de la Nación*, 12 de febrero de 1926.
- GMM, *Gaceta Médica de México*, 1 de septiembre de 1873.

Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (CUID UNICACH) Fondo Documental de la Secretaría General de gobierno (FSGG)

- CUID UNICACH, FSGG, Sección: Gobernación, tomo X, exp. 124, año 1912.
- CUID UNICACH, Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa, *Más allá*, 4 de diciembre de 1910.
- Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el C. Gobernador del Estado Ramón Rabasa, ante la XXV Legislatura del mismo, el día 16 de septiembre de 1908, y contestación del C. Presidente del Congreso Dr. Andrés Contreras* [1908], 06:1908 RR 006.
- Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el Gobernador interino C. Manuel Rovelo Arguello, ante la XXVII Legislatura del mismo, el día 16 de septiembre de 1911* (1911), 2:1911 MRA 002.
- Chiapas, Gobierno del estado, *Informe rendido por el gobernador interino del estado, Gral. Bernardo A. Z. Palafox, ante la XXVIII Legislatura del mismo el día 16 de septiembre de 1913* [1913], 09:1913 BP 009.
- Chiapas, Gobierno del estado, *Informe que rinde el C. Gobernador Constitucional del Estado, general de división Tiburcio Fernández Ruiz ante la H. Legislatura del mismo, al abrir esta su primer periodo de sesiones ordinarias en el 2º año de su ejercicio* [1921], 12: 1921 TFR 012. ●